

NUTQ NUQSONIGA EGA BO‘LGAN BOLALAR DIQQATINI RIVOJLANTIRISH

Ortiqov Muxtorilla Bekpulatovich

Qo‘qon DPI Magistratura bo‘limi Maxsus pedagogika (logopediya) yo‘nalishi 2-
bosqich magistranti

Annotatsiya. Nutq nuqsoni mavjud bo‘lgan bolalar bilish faoliyati sog‘lom bolalarnikidan farq qiladi. Ba‘zan bolalarda diqqatning tarqoqligi, xotiraning yaxshi emasligi kabi holatlar, idrokning yoshga mos bo‘lmasligi kabi holatlar ham kuzatiladi. Bunday holatlarda nutq nuqsonini bartaraf etish bilan birga diqqatni ham rivojlantirib boriladi. Bu parallel mashg‘ulotlar o‘yin bilan birga o‘tkazilsa, samarali natija ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: diqqat, xotira, idrok, didaktik o‘yinlar, logopedik mashg‘ulot, nutq nuqsoni, bilish jarayonlari, motorika.

Nutq nuqsonlarining bir nechta turlari mavjud. Ammo ularning kelib chiqish sabablari ko‘p hollarda bir xil hisoblanadi. Masalan eng sodda nutq nuqsoni dislaliya va murakkab nutq nuqsoni hisoblangan dizartriyaning paydo bo‘lishiga tug‘ruq paytidagi travmalar va asfiksiyalar deb qaraladi. Shu ikki xil nutq nuqsonining orasida juda qisqa masofa mavjud. Nutq nuqsonlari bili9sh faoliyatiga bevosita ta‘sir o‘tkazadi. Chunki nutq nuqsoni mavjud bo‘lgan bolalar muloqotdan qochadi, atrofdagilar bilan kommunikatsiya qilishni istamaydi. Bu esa o‘z navbatida lug‘at boyligining kamayishiga sabab bo‘ladi. Lug‘at boyligining kamligi diqqatning tarqoq bo‘lishi bilan xarakterlanadi.

Boladagi diqqatni rivojlantirish uchun o‘yin texnologiyalaridan foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Diqqat inson faoliyatini barcha turlarini muvaffaqiyatli amalga oshirishning va ularning samaradorligini ta‘minlovchi muhim shartlardan biridir [1. 1b]. P.I.Ivanovning fikricha, biz faoliyatlarimiz jarayonida idrok va tasavvur qiladigan har bir narsa, har bir hodisa, o‘zimiz qilgan ishimiz, o‘y va fikrlarimiz

diqqatning obyekti hisoblanadi[1.2b]. Dislaliya nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalar diqqatini oshirish maqsadida turli xil o‘yinlardan foydalanish mumkin. Masalan mayda qo‘l motorikasini rivojlantiruvchi o‘yinlar ham diqqatni ham rivojlantiradi. Qum bilan o‘ynash, plastlindan buyumlar yasash kabi mashg‘ulotlar shular jumlasidandir. Undan tashqari bola yoshiga mos ravishda murakkabroq bo‘lgan topshiriq berish, matematikaga bog‘langan bir oz saddaroq masalalar berish orqali ham diqqatni rivojlantirish mumkin. Diqqatni rivojlantirish mashg‘ulotlari bir vaqtning o‘zida bola nutqiy nuqsonlarini ham bartaraf etishga qaratilgan bo‘lishi bolada yanada samaraliroq natija beradi. Masalan nutqiy nafasni rivojlantirishga qaratilgan “Baliq ovi” deb nomlangan o‘yin ham boladan diqqatni bir yerga jamlashni talab etadi. Bunda bola qog‘ozdan yasalgan kemalarni burundan havo olib, puflaydi va o‘yinchoq qalmoq bilan baliqlarni tutadi. Magnit orqali tutiladigan baliq bolani diqqatliroq qiladi. Dislalik bolalar diqqatini rivojlantirish uchun bunday o‘yinlardan foydalanish hamisha ham natija bermasligi mumkin. Ammo, aksariyat 3-5 yoshli bolalarda o‘yin faoliyati ustunlik qiladi [2.83b]. Bunday o‘yinlardan ko‘plab misol keltirish mumkin. Masalan: “Qor uchiramiz”, “Yomg‘ir yog‘moqda”, “Kuz ziynati”, “Mevalarni ajratamiz”, “Ortiqchasini topamiz”. Ushbu o‘yinlar odatda individual mashg‘ulotlarda ham, yakka tartib mashg‘ulotlarda ham qo‘llanilsa bo‘ladi. Bu maktabgacha yoshdagi bolalar uchun mo‘ljallangan o‘yinlar bo‘lsa, maktab yoshidagi bolalar uchun ham alohida o‘yinlar tuzish kerak. Maktab yoshidagi bolalarga didaktik o‘yinlardan ko‘proq foydalanish maqsadga muvofiq bo‘ladi. Chunki ular dars mashg‘ulotlarini oson o‘zlashtirishlari lozim. Dars mashg‘ulotlari davomida diqqatni bir joyga jamlash muhim ahamiyat kasb etadi. Nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalar dars jarayonida diqqatini bir joyga jamlashi uchun bilish faoliyati ustida ishlash zarur. Bosh miyaga kislorod yetib borishini yaxshilash bilan miya faoliyatini ham yaxshilash mumkin. Bola miya faoliyati normada ishlashi uchun mayda qo‘l motorikasini yaxshi rivojlanishi kerak. Mayda qo‘l motorikasini rivojlantirish bilish faoliyatiga, o‘zlashtirishga va albatta nutq nuqsonlarini bartaraf etishga yordam beradi. Logoped o‘qituvchi qaysi ta‘lim muassasida ishlashiga qaramay, qaysi nutq nuqsoniga qanday o‘yinlardan foydalanish mumkinligini bilishi zarur. Albatta bunda bolaning yoshi va

yosh xususiyatlari hisobga olinadi. Bola diqqati kattalarnikiga qaraganda torroq bo‘ladi. Masalan kattalar diqqat ko‘lami bir vaqtning o‘zida 5-6 ta narsaga qaratilgan bo‘lsa, bolalar ko‘pi bilan 2-3ta narsa-hodisaga qarata oladi[3.283b]. Xulosa qilib aytadigan bo‘lsak, maktabgacha va maktab yoshidagi nutq nuqsoniga ega bo‘lgan bolalar bilish faoliyatini rivojlantirish uchun o‘yin texnologiyalaridan foydalanish yaxshi samara beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Arxiv.uz internet sayti.
2. M.Y. Ayupova “Logopediya”. Toshkent O‘zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashriyoti 2007;
- 3.Raxmanova V.S. “Korreksion pedagogika va logopediya”. Toshkent “Iqtisod moliya” 2007;